

DOCOJOVEM | RESUMO EXPANDIDO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO ou 2 CONSERVAÇÃO DO MODERNO

LUGAR E MODERNIDADE UM ESTUDO DO CAMPINENSE CLUBE

PLACE AND MODERNITY: A STUDY OF THE CAMPINENSE CLUB

LUGAR Y MODERNIDAD: UN ESTUDIO DEL CLUB CAMPINENSE

MORAIS, LARISSA

Graduanda de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Campina
larissa.monteiro@estudante.ufcg.edu.br

OLIVEIRA, MARIA ALICE

Graduanda de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Campina
alice.silva@estudante.ufcg.edu.br

MEDEIROS, RÁVINA

Graduanda de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Campina
ravina.beatriz@estudante.ufcg.edu.br

RESUMO

O presente artigo refere-se ao estudo do lugar e da inserção urbana, em relação à cidade de Campina Grande, Paraíba, do Campinense Clube como patrimônio edificado moderno. Objetiva-se analisar a dimensão espacial externa da obra, examinando a paisagem do ambiente natural na qual tange o ambiente construído. Tal estudo se faz importante devido ao ineditismo da aplicação da perspectiva abordada no estudo do Clube, correlacionando as dinâmicas socioespaciais entre os bairros (Bela Vista, Prata e Pedregal), a coletividade e o complexo esportivo, com a finalidade de embasar a formulação de diretrizes projetuais de intervenção no patrimônio moderno que dialoguem com a realidade do entorno, impulsionando as conexões entre ele e a edificação. Ademais, visa a socialização dos conhecimentos produzidos com a sociedade acadêmica e civil, perpetuando diálogos sobre a importância do cumprimento da função social, reverberando no fortalecimento de vínculos com a população e usuários, tendo em vista sua relação direta com três bairros da cidade e a relevância em nível estadual. A metodologia compreende a análise da inserção da edificação em quatro escalas -cidade, bairro, entorno imediato e clube-, com aporte teórico nas dimensões de AFONSO (2019), focando na localização, lugar, estudo ambiental e morfológico. Além disso, é respaldada em referenciais urbanísticos, tais como Kevin Lynch e suas técnicas de leitura da paisagem, e Gordon Cullen, através da percepção do entorno pela visão serial. Atualmente, o Campinense Clube encontra-se subutilizado e com suas instalações e equipamentos degradados, além de possuir fachadas cegas, que abarcam a extensão de uma quadra, impedindo as relações físicas com o entorno, isolando-se de interações com o ambiente externo e inibindo o seu potencial de promotor cultural e social para os bairros lindeiros que carecem de tais serviços. Ainda, desperdiça as relações visuais com a paisagem, uma vez que seu posicionamento e inserção topográfica são privilegiados. Dessa forma, torna-se necessário ressaltar a importância de revitalizar o Campinense Clube não apenas como um patrimônio arquitetônico moderno, mas também como um espaço de integração social e cultural, visando promover o fortalecimento dos laços com a comunidade e contribuir para a valorização do patrimônio moderno da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio edificado. Patrimônio moderno. Dimensão espacial externa. Cidade. Modernidade.

ABSTRACT

This article refers to the study of the place and urban insertion, in relation to the city of Campina Grande, Paraíba, of Campinense Clube as a modern built heritage. The objective is to analyze the external spatial dimension of the work, examining the landscape of the natural environment in which the built environment touches. This study is important due to the unprecedented application of the perspective addressed in the Club's study, correlating the socio-spatial dynamics between the neighborhoods (Bela Vista, PR, the community and the sports complex, with the purpose of supporting the formulation of intervention design guidelines in modern heritage that dialogue with the surrounding reality, boosting connections between it and the building. Furthermore, it aims to socialize the knowledge produced with academic and civil society, perpetuating dialogues about the importance of fulfilling the social function, reverberating in the strengthening of society. links with the population and users, given its direct relationship with three neighborhoods in the city and its relevance at the state level. The methodology comprises the analysis of the building's insertion at four scales -city, neighborhood, immediate surroundings and club-, with input. theoretical in the dimensions of AFONSO (2019), focusing on location, place, environmental and morphological study. Furthermore, it is supported by urban references, such as Kevin Lynch and his landscape reading techniques, and Gordon Cullen, through the perception of the surroundings. by serial vision. Currently, Campinense Clube is underutilized, and its facilities and equipment are degraded, in addition to having blind facades, which cover the length of a court, preventing physical relations with the surroundings, isolating itself from interactions with the external environment and inhibiting its potential as a cultural and social promoter for neighboring neighborhoods that lack such services. Furthermore, it wastes visual relations with the landscape, since its positioning and topographic insertion are privileged. Therefore, it is necessary to highlight the importance of revitalizing the Campinense Clube not only as a modern architectural heritage, but also as a space for social and cultural integration, aiming to promote the strengthening of ties with the community and contribute to the valorization of the city's modern built heritage

KEYWORDS: Built heritage. Modern heritage. External spatial dimension. City. Modernity.

RESUMEN

Este artículo se refiere al estudio del lugar y la inserción urbana, en relación a la ciudad de Campina Grande, Paraíba, del Club Campinense como patrimonio construido moderno. El objetivo es analizar la dimensión espacial exterior de la obra, examinando el paisaje del entorno natural en el que toca el entorno construido. Este estudio es importante debido a la aplicación inédita de la perspectiva abordada en el estudio del Club, correlacionando las dinámicas socioespaciales entre los barrios (Bela Vista, PR, la comunidad y el complejo deportivo, con el propósito de apoyar la formulación de diseños de intervención. lineamientos en el patrimonio moderno que dialogan con la realidad circundante, potenciando las conexiones entre ésta y el edificio. Además, pretende socializar el conocimiento producido con la academia y la sociedad civil, perpetuando diálogos sobre la importancia del cumplimiento de la función social, repercutiendo en el fortalecimiento de la misma. vinculación con la población y los usuarios, dada su relación directa con tres barrios de la ciudad y su relevancia a nivel estatal. La metodología comprende el análisis de la inserción del edificio en cuatro escalas -ciudad, barrio, entorno inmediato y club-. con aportes teóricos en las dimensiones de AFONSO (2019), centrándose en la ubicación, el lugar, el estudio ambiental y morfológico, además, se apoya en referentes urbanos, como Kevin Lynch y sus técnicas de lectura del paisaje, y Gordon Cullen, a través de la percepción. del entorno mediante visión serial. Actualmente, el Campinense Clube está subutilizado y sus instalaciones y equipamientos están degradados, además de tener fachadas ciegas, que cubren la longitud de una cancha, impidiendo las relaciones físicas con el entorno, aislándose de las interacciones con el ambiente externo e inhibiendo su potencial como Promotor cultural y social de barrios vecinos que carecen de dichos servicios. Además, desperdicia las relaciones visuales con el paisaje, ya que se privilegia su posicionamiento e inserción topográfica. Por lo tanto, es necesario resaltar la importancia de revitalizar el Clube Campinense no sólo como un patrimonio arquitectónico moderno, sino también como un espacio de integración social y cultural, con el objetivo de promover el fortalecimiento de los vínculos con la comunidad y contribuir a la valorización del patrimonio de la ciudad moderna.

PALABRAS CLAVES: Patrimonio construido. Patrimonio moderno. Dimensión espacial exterior. Ciudad. Modernidad.

INTRODUÇÃO

A cidade de Campina Grande (PB) possui diversos exemplares de arquitetura moderna, tendo auge da produção entre as décadas de 1950 e 1980 (AFONSO, 2022). Apesar de sua grande importância e de demarcar a passagem do tempo e crescimento urbano, este patrimônio não tem sua documentação e conservação protegidas através dos órgãos de preservação do patrimônio – o que ressalta a importância da pesquisa e do estudo dessas edificações, por documentar e defender a proteção da edificação por seu valor histórico, cultural e social, e pela sua importante relação com o lugar.

Desse modo, sua análise foi feita através da ótica do estudo do lugar, da edificação e sua inserção urbana, de modo a evidenciar como se influenciam, uma vez que a arquitetura pode ser entendida como a construção do espaço. Assim, a análise feita teve como o objeto de estudo o Campinense Clube - projetado pelo arquiteto Tertuliano Dionísio e inaugurado no ano de 1960 -, localizado no Bairro da Bela Vista, próximo aos bairros Prata, Universitário e Pedregal.

Figura 1: Esquema de localização do Campinense Clube.

Fonte: Autoras, 2024.

Dessa forma, objetiva-se analisar a inserção desse patrimônio histórico moderno de Campina Grande, bem como analisar sua dimensão espacial, considerando os conhecimentos e as experiências adquiridas na disciplina de Projeto de Arquitetura V do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). A análise será realizada a partir da metodologia de exame da paisagem e do ambiente natural, abordando as interações entre o ambiente construído e as relações socioespaciais que o Clube estabelece com seu entorno.

Tal estudo se faz importante devido ao ineditismo da aplicação da perspectiva abordada no estudo do Clube, correlacionando as dinâmicas socioespaciais entre os bairros (Bela Vista, Prata e Pedregal), a coletividade e o complexo esportivo, com a finalidade de embasar a formulação de diretrizes projetuais de intervenção no patrimônio moderno que dialoguem com a realidade do entorno, impulsionando as conexões entre ele e a edificação e reforçando a importância da preservação do patrimônio edificado através das possibilidades que ele traz de solução de lacunas do próprio lugar.

Ademais, busca-se a socialização dos conhecimentos produzidos com a sociedade acadêmica e civil, perpetuando diálogos sobre a importância do cumprimento da função social, reverberando no fortalecimento de vínculos com a população e usuários, tendo em vista sua relação direta com três bairros da cidade e a relevância em nível estadual.

DESENVOLVIMENTO

O Campinense Clube historicamente desempenha um papel transformador na malha urbana dos bairros da Prata e Bela Vista em Campina Grande, e para compreender plenamente essa relação é imperativo revisitar o passado.

Na década de 1930, Campina Grande foi alvo de políticas higienistas que resultaram na expulsão da população pobre e na destruição de suas moradias na região central em prol da criação de uma cidade mais “avançada”. Logo, com a implementação do Plano Urbanístico, novos bairros surgiram - inclusive a Prata, que nasce em uma área onde, Raimundo Viana, uma figura proeminente nesse processo, tinha em sua posse uma gama de lotes que posteriormente foram desmembrados e deram origem aos bairros Prata e Bela Vista.

O Bairro Bela Vista nasce marcado pela segregação socioespacial, posto que no contexto das atividades do Mercado da Prata haviam dois grupos distintos: os moradores que atuavam como comerciantes e consumidores, dinamizando Bela Vista e seus arredores, resultando na valorização dos terrenos; e os moradores sem renda que trabalhavam no Mercado vendendo sobras para sobreviver, formulando a territorialidade conhecida como o “Alto da Bela Vista”.

Atualmente, o retrato deste processo socioespacial reverbera-se ao perceber que a parcela desmembrada do bairro da Prata apresenta melhores condições de vida e infraestrutura, em contraste à outra parcela do bairro que carece de infraestrutura de qualidade e é habitada por pessoas de baixa renda. Ao passo disso, todo o bairro sofre com a especulação imobiliária, devido à proliferação de condomínios verticais oriunda da sua localização privilegiada e consolidação de sua infraestrutura nas áreas mais nobres.

Ao longo desse recorte temporal tem-se a implementação do Campinense Clube nos anos 60 - lidando diretamente com essas nuances de classe - localizado na intersecção de três bairros distintos: Prata, Bela Vista e Pedregal. Contudo, apesar da diversidade de realidades entre os bairros, o Clube voltou-se originalmente a atender as demandas dos abastados, conferindo o entretenimento - advindo da Boate Cartola, que tem caráter moderno - como também, a funcionalidade clubista.

Entretanto, é válido questionar-se do porquê dessa edificação, que abarca a extensão de uma quadra inteira, se fechar tão veementemente à população circunvizinha, erguendo muros que as separam física e culturalmente. Sendo assim, o clube que incorpora várias funcionalidades dentro de suas instalações, permanece alheio à segregação social existente na localidade, abrigando, desde sua inauguração, as pessoas mais abastadas.

Com o passar do tempo, o caráter do clube foi abandonado, as instalações de lazer e a Boate fechadas, fazendo com que o Campinense dependesse apenas do desempenho do time de futebol. Em síntese, podem ser levantados vários questionamentos acerca das decisões que levaram o clube, tradicional na cidade, a chegar em tais condições, entretanto, torna-se mais assertivo diagnosticar o estado do patrimônio construído e, posteriormente, criar diretrizes de intervenção que auxiliem no processo de conservação, valorização e revitalização do Campinense Clube.

A partir da análise, surge a proposta de uma reformulação das funcionalidades das instalações como forma de torná-las mais plurais e abrangentes a todas as camadas sociais, eliminando as fachadas cegas e propondo uma integração e apropriação física e visual. Logo, faz-se necessário a criação e/ou implementação de legislação a fim de assegurar a conservação e o bom estado de uso para esse edifício histórico moderno, bem como questionar-se sobre a emergência na mudança de gestão do Campinense Clube, com o enfoque em ser mais assertiva na preservação do edifício e mais abrangente cultura e socialmente. Afinal, se essa máxima futebolística fosse substituída por multifuncionalidades acessíveis referente à cultura, educação, entretenimento e às diversas modalidades de esporte, o clube estaria nessas condições atualmente?

Metodologia

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho usa como referencial bibliográfico Afonso (2019 s/p). Seu estudo para a caracterização e diagnóstico das edificações

é dividido em sete dimensões, sendo elas: dimensão normativa, histórica, espacial (externa e interna), formal, funcional, tectônica e da conservação.

Para a elaboração deste resumo, o enfoque foi direcionado à dimensão espacial externa, visando obter informações acerca da dinâmica entre o ambiente construído e a paisagem natural. Afonso (2019) discorre sobre a dimensão espacial como elemento imprescindível para compreensão dessas relações, além de fornecer base para melhor entendimento dos vínculos sociais existentes com a comunidade.

No espaço externo à obra: observando-se as características do lugar e do entorno, o tipo de relevo, a hidrografia, a vegetação, a geologia, o clima, os acessos e materiais existentes nesta paisagem. Esta leitura da paisagem e seus elementos que a compõem, observando-se a identidade do lugar e suas interpretações é primordial nesta análise (AFONSO, 2019, p.60).

Seguindo a filosofia de Pinón (2006) de entender o processo projetual como uma série de fases sucessivas cujo resultado depende dos juízos estéticos subjetivos no percurso, vê-se que o lugar influencia o projeto, a incidência do projeto no sítio e até mesmo o desenvolvimento das atividades. Mahfuz (2004) fala também sobre a importância do lugar para a arquitetura, pois nele ela é construída e também o modifica.

Dessa forma, a análise foi feita a partir de diferentes escalas - cidade, bairros, entorno e do próprio clube-, de forma a melhor entender a inserção do clube na cidade e a sua relação com o entorno e usuários. Ademais, fez-se necessário abordar alguns pontos-chaves na dimensão espacial externa, como: localização, lugar, estudo ambiental e morfológico, para que assim, todas as informações fossem organizadas e detalhadas de forma completa e coesa.

Por se tratar de um estudo voltado para a relação da edificação com o entorno, diferentes referenciais urbanísticos foram utilizados, tais como Kevin Lynch e suas técnicas de leitura da paisagem (caminhos e conexões, pontos nodais e marcos visuais). Para além da análise sobre a composição da paisagem, a produção bibliográfica de Gordon Cullen também foi incorporada ao trabalho, através do estudo perceptivo do entorno pela visão serial.

Dessa forma, a partir das análises sobre a paisagem, a percepção e vínculo com os usuários, o trabalho busca fornecer bases sólidas para a formulação de diretrizes e justificativas de conservação e valorização patrimonial do Campinense Clube, também incentivando a integração efetiva com a comunidade.

Diagnósticos da anamnese

Como já fora dissertado a respeito da dimensão espacial do clube, pode-se dar enfoque positivo ao fato de todo o lote possuir fachadas que o conectam diretamente à rua, fato este que aumenta o potencial integralizador entre diversas áreas distintas da cidade, que culminam ao encontro do objeto de estudo em questão.

Outrossim, podem ser observados na imagem abaixo os resultados obtidos através da aplicação de leitura da paisagem por Kevin Lynch, contemplando a existência de sete marcos visuais, ou seja, marcos facilitadores da legibilidade da paisagem, servindo também como referencial localizador para os transeuntes (LYNCH, 1988). Dessa forma, nota-se que a UFCG (Universidade Federal de Campina Grande) incide influência na localidade, sendo uma grande propiciadora de fluxo trafegável; do Açude de Bodocongó atua como um marco paisagístico da cidade; e o Centro San Pietro atua como um centro médico de ampla utilização. Além disso, identificou-se, também, alguns pontos nodais que convidam a população circunvizinha a se apropriar e enriquecer o entorno imediato do Campinense Clube, embora muitos desses pontos não recebam a infraestrutura e visibilidade adequados.

Figura 4: Mapa dos elementos de Lynch (pontos nodais e marcos visuais).

Fonte: Autoras, 2024.

O clube possui uma localização privilegiada por ser implantado em uma área de topografia elevada, possibilitando uma vista composta por mirantes nas diversas instalações do clube, como ocorre, por exemplo, no bloco moderno da Boate Cartola. Tendo em vista tais aspectos, pode-se tirar partido dessa vista privilegiada para impulsionar e enriquecer os blocos contidos no clube, maximizando o ângulo de visão voltado para o Açude de Bodocongó. Ademais, tais preocupações podem acarretar um maior fluxo turístico e de visibilidade atrativa aos moradores locais.

Aliado ao cuidado paisagístico, outro grande potencial que o Campinense Clube traz consigo é a possibilidade de propor várias funcionalidades em sua instalação. A exemplo disso, há a necessidade da revitalização da boate e do ginásio, abarcando assim, os dois extratos sociais que conflitam, margeiam e se permeiam nas proximidades do lote. Vale ressaltar que, tal como um clube de futebol, ou seja, que está diretamente ligado ao esporte, o Campinense Clube tem como responsabilidade moral promover a pluralidade de acesso ao esporte à população, em especial, com aquelas que margeiam o clube, a exemplo do Pedregal.

Oriundo da leitura espacial externa, também foi possível perceber problemas que extrapolam os limites do lote estudado, alcançando assim, toda a população mais próxima. Um desses problemas - e talvez o mais importante - é o retrato do abandono, posto que as instalações do clube se encontram quase inabitáveis, e seus muros altos não são mais capazes de mascarar o estado atual do clube, como pode ser verificado na imagem abaixo.

Figura 3: Atual situação das instalações do Campinense Clube.

Fonte: Pedrosa e Morais, 2024.

É notório, através da análise realizada nas fachadas, que o clube privilegiou apenas os seus usuários, visto que os muros se erguem totalmente cegos, sem haver preocupação acerca da permeabilidade visual e valorização dos blocos modernos contidos em seu complexo. Ao passo disso, as logomarcas de patrocinadores são estampadas ao longo de toda a extensão de suas fachadas - principalmente na avenida Rodrigues Alves, devido seu alto fluxo veicular - promovendo-se através de um edifício histórico que tende ao descaso a cada dia que passa. Dessa forma, cabe-se questionar a que preço é válido conceder a visibilidade de patrocinadores que não investem e não dão retorno ao clube. Em síntese, a imagem abaixo retrata, por meio da visão serial (CULLEN, 1996), a percepção que o indivíduo tem ao transitar pela via que dá acesso à principal fachada do Campinense Clube.

Figura 4: Mapa e imagens da visão serial.

Fonte: Autoras (mapa) e Google Street View¹, 2024.

1

NOTAS

Outra consequência das fachadas cegas é a sensação constante de insegurança ao perpassar por toda a extensão da quadra. Aliado a esse fator, há falta de investimento que assegure maior segurança pública ou sequer mobiliários básicos de iluminação - funcionais - e de vigilância, condenando os moradores e transeuntes a perpetuar esse sentimento no seu dia a dia.

A seguir, pode-se observar uma fotomontagem que abarca as quatro fachadas do lote, bem como sua inserção topográfica no terreno.

Figura 5: Colagens das fachadas do clube e maquete 3d com topografia e gabarito do entorno imediato.

Fonte: Autoras², 2024.

Analisando a imagem acima, comprova-se os aspectos dissertados ao longo do tópico, mas também se afloram questionamentos acerca das decisões da gestão atual, bem como as que perpassam ao longo do tempo, tal qual o porquê de se fechar para o ambiente no qual está inserido. Em retrospectiva, essa discussão não pode ser feita sem relembrar as nuances socioespaciais atuais, posto a localização da comunidade do Pedregal em seu entorno imediato.

Presume-se assim, a tentativa de se blindar a essa população menos abastada residente em seu entorno, criando bloqueios que extrapolam as barreiras invisíveis de não pertencimento, para a implementação de uma barreira propriamente física. Ao passo disso, ao se demonstrar tão indiferente a sua localização, a afetividade e identificação com o Campinense Clube só fora cultivada pelos torcedores do time, reduzindo assim, o público que esse complexo esportivo poderia alcançar.

Em suma, a análise espacial externa foi imprescindível, visto que entender as dinâmicas socioespaciais nos levou a destrinchar as causas que ocasionaram o clube ao estado de abandono. Enfatiza-se, assim, a importância de revitalizar e explorar funcionalidades que devolvam a vida desse patrimônio histórico moderno, pois assim como sua inserção topográfica

<https://www.google.com/maps/@-7.2183876,-35.9036321,17z?entry=ttu>

2

NOTAS

<https://www.google.com/maps/@-7.2183876,-35.9036321,17z?entry=ttu>

elevada propicia a paisagem da antiga Vila Nova da Rainha, toda a população também deveria ter por direito a possibilidade de contemplar e apropriar-se da paisagem desenhada e projetada por arquitetos que marcaram e foram propulsores do movimento moderno na cidade de Campina Grande, Paraíba.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio das análises realizadas ao longo deste trabalho, torna-se possível compreender a importância de estudar a relação entre edifício histórico e o lugar no qual se insere e seu entorno, a fim de captar as dinâmicas decorrentes ao longo dos anos. Nesse contexto, verificou-se que o Campinense Clube está situado em uma área em processo de valorização, fazendo fronteira com dois bairros economicamente e socialmente distintos: Prata e Pedregal.

Ademais, observa-se que uma das características mais marcantes da localidade é sua topografia, possibilitando visões panorâmicas do entorno, enriquecendo-se paisagisticamente. As ruas que circundam o clube apresentam grande potencial de conectividade, o qual não é plenamente explorado devido aos poucos acessos funcionais disponíveis atualmente, além do mau uso da identidade visual nas fachadas do clube.

É perceptível o potencial que o Campinense Clube possui, dada sua extensão e relação com o entorno. Contudo, ficou evidente que a falta de investimento e manutenção no complexo impede que todas as suas potencialidades sejam plenamente desenvolvidas. Assim, um clube que poderia ser referência de integração entre diferentes pessoas em um só lugar, torna-se mais um edifício de difícil acesso à população. Ressalta-se a importância de inserção do complexo esportivo no cenário campinense de forma mais incisiva.

Por fim, é importante salientar a necessidade da continuidade dessas análises, tanto para o objeto de estudo quanto para os demais edifícios históricos modernos presentes em Campina Grande, para evidenciar a visibilidade desses e estimular sua reapropriação, fazendo o patrimônio cumprir uma função social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, A. Campina Grande moderna. Campina Grande: EDUFPG, 2022.

AFONSO, A. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente, v. 4, n. 3, p. 54-70, dez. 2019.

ARAÚJO, Maurício. Painel de azulejos, FIEP, Campina Grande, PB, 1981. Galeria Virtual Fundação Athon Bulcão. Disponível em: <<https://www.fundathos.org.br/abreGaleria.php?idgal=185>>. Acesso em: 18 abr. 2023.

ARAÚJO, Adriano e SOUSA, Emanuel. Retalhos históricos de Campina Grande: Castelo da Prata. Disponível em: <<https://cgretalhos.blogspot.com/2010/07/mais-sobre-ocastelo-da-prata.html>>. Acesso em: mar. 2024.

BARROS FILHO, et al. Tecidos urbanos e sistemas de espaço livres em Campina Grande (PB): uma descrição da qualidade de sua forma urbana, 2012. Disponível em: <<http://quapa.fau.usp.br/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Tecidos-urbanos-sistemas-de-espa%C3%A7o-livres-em-Campina-Grande-PBumadescri%C3%A7%C3%A3oda-qualidade-da-sua-forma-urbana-SEL.pdf>>. Acesso em: mar.2024.

COTRIM, M. Clareza compositiva e a herança moderna brasileira. O caso do edifício da FIEP em Campina Grande. *Arquitextos*, São Paulo, ano 11, n. 130.04, Vitruvius, mar. 2011.

FERNANDES, Marjorie. Prata que vale ouro: A casa moderna da década de 60. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 2018. Disponível em: <file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/MARJORIE%20JORDANA%20GARCIA%20FERNANDES%20-%20TCC%20ARQ.%20URBANISMO%20CTRN%202018%20(1).pdf>

Acesso em: mar. 2024.

GOOGLE EARTH. Google, 2024.

IBGE. Cidades - Campina Grande (PB), 2010. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/campina-grande/historico>>. Acesso em: abr.2024.

LUCAS, E. A. Arquitetura e cidade: três obras em Campina Grande entre 1972 e 1985. 2012. 120f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012.

MELO, A. F. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. *Revista Projetar*, v.4, n. 3, dez. 2019.

PORTO, Francisco E. O mapa da cidade: o papel das políticas públicas e suas relações com o crescimento urbano da cidade de Campina Grande - PB. (Dissertação de mestrado em Ciências da Sociedade) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2007.

QUEIROZ, M. V. D. Mapa da evolução da malha urbana de Campina Grande, 2010.

SEPLAN. Prefeitura Municipal de Campina Grande. 2024.

SILVA, A. C. Fotografia do Campinense e seu entorno, 2024.

SILVA, Maria Nitiesca Paiva da. Bairro Bela Vista, Campina Grande – PB: Espaço de contradições e resistências. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 2021. Disponível em: <<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/bitstream/riufcg/22741/1/MARIA%20NITIESCA%20PAIVA%20DA%20SILVA%20%20TCC%20ARTIGO%20LIC%20GEOGRAFIA%20CH%202021.pdf>>. Acesso em: mar. 2024.